

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19965133>

FIZIKA NAMOYISH EKSPERIMENTLARINING DIDAKTIK AHAMIYATI VA ULARNI MIQDORIY BAHOLASH METODIKASI

M. Kurbanov

O‘zbekiston Milliy universiteti professori, dotsenti

E-mail: kurbanov1949@bk.ru

Sh.M. Sodikova

O‘zbekiston Milliy universiteti professori, dotsenti

X.M. Kurbanov

Toshkent davlat transport universiteti, PhD, dotsenti

E-mail: qurbonovhayot85@gmail.com

ANNOTATSIYA

Respublikamizda yangi ta’lim tizimiga o‘tish munosabati bilan keng miqiyosli islohatlar o‘tkazilmoqda. Talabalar tafakkurini faollashtiruvchi, chuqurlashtiruvchi va ilmiy-o‘quv axborot ko‘lamini kengaytiruvchi yangi axborot texnologiyalari o‘quvga joriy qilish shu kunning dolzarb muammolaridandir. Xususan, fizika fani tabiiy fan bo‘lgani uchun namoyish eksperimentidan mavzuni ko‘rgazmali qilishda qonun, ta’rif, tayanch tushunchalar va xulosalarni ob‘yektiv baholashda, o‘quv-ilmiy axborot uzatish jarayonini faol o‘qituv texnologiyalar asosida talaba ongiga yetkazishda va nihoyat talaba bilimni baholashda muhim ahamiyatga ega.

Kalit so‘zlar: fizika, didaktika, ta’lim, tafakkur, muammo, axborot texnologiya, eksperiment, Meyssner samarasi, yuqori haroratli o‘tao‘tkazgich.

DIDACTIC IMPORTANCE OF PHYSICAL DEMONSTRATION EXPERIMENTS AND THEIR QUANTITATIVE ASSESSMENT METHODOLOGY

M.Kurbanov¹, Sh.M. Sodikova¹, X.M.Kurbanov²,

¹Professor, PhD National University of Uzbekistan

²Tashkent State Transport University, PhD

kurbanov1949@bk.ru, qurbonovhayot85@gmail.com

ABSTRACT

In our republic, large-scale reforms are being carried out in connection with the transition to a new education system. The introduction of new information technologies into education, which activate and deepen students' thinking and expand the scope of scientific and educational information, is one of the urgent problems of the day. In particular, since physics is a natural science, it is important to objectively evaluate the law, definition, basic concepts and conclusions in the demonstration of the subject from a demonstration experiment, to convey the process of transmitting educational and scientific information to the student's consciousness on the basis of active educational technologies, and finally, to assess student knowledge.

Key words: physics, didactics, education, thinking, problem, information technology, experiment, Meissner effect, high-temperature conductor.

KIRISH (ВВЕДЕНИЕ / INTRODUCTION)

Fizika ta'limida namoyish eksperimentlarining ilmiy-o'quv mazmundorlik tuzilmasini yaratish, shuningdek, tushunchalar va atamalar o'rtasidagi o'zaro bog'lanishlarni aniqlash hamda tizimlashtirish ta'lim samaradorligini oshirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Chunki namoyish eksperimentlari orqali nazariy bilimlarning amaliyot bilan uyg'unligi ta'minlanadi, talabalarda kuzatish, tahlil qilish va xulosa chiqarish ko'nikmalari shakllanadi. Bunday yondashuv fizik hodisalarning mohiyatini chuqur anglash, ularni ilmiy jihatdan asoslab berish va amalda qo'llash imkoniyatlarini kengaytiradi.

Zamonaviy ta'lim tizimida mazkur jarayonlarni samarali tashkil etish normativ-huquqiy hujjatlar va metodik ko'rsatmalar bilan tartibga solinadi. Jumladan, Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining tegishli qaror va farmonlari, talabalar bilimni reyting tizimi asosida baholashga qaratilgan me'yoriy hujjatlar, xususan, "tayanch iboralar"ga asoslangan yozma ish usulini joriy etish bo'yicha ishlab chiqilgan "Yo'riq xati" ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiluvchi muhim metodik asos bo'lib xizmat qiladi. Ushbu hujjatlar ta'lim jarayonida aniqlik, tizimlilik va shaffoflikni ta'minlash bilan birga, baholashning ob'yektiv va adolatli amalga oshirilishini kafolatlaydi.

Shu bilan birga, "tayanch iboralar"ga asoslangan yozma ish usuli talabalarda mustaqil fikrlash, bilimlarni tizimlashtirish, ularni mantiqiy izchillikda bayon etish hamda o'z fikrini yozma ravishda aniq va lo'nda ifoda etish ko'nikmalarini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur yondashuv talabalarning ijodkorlik salohiyatini rivojlantirish, ularni mustaqil izlanishga yo'naltirish, o'z ustida

muntazam ishlashga undash bilan birga, ularning kasbiy kompetensiyalarini shakllantirishga xizmat qiladi.

Ayni paytda, mazkur talablar o'qituvchilar zimmasiga ham katta mas'uliyat yuklaydi. Xususan, ma'ruza va amaliy mashg'ulotlarga puxta tayyorgarlik ko'rish, o'quv materialini ilmiy va metodik jihatdan to'g'ri tanlash, namoyish eksperimentlarini maqsadga muvofiq tashkil etish hamda ta'lim jarayonini zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida olib borish zaruriyatini taqozo etadi.

Natijada, namoyish eksperimentlarining ilmiy-o'quv mazmunini takomillashtirish va baholashning samarali usullarini joriy etish fizika ta'limi sifatini oshirish, talabalarning nazariy va amaliy tayyorgarligini mustahkamlash hamda raqobatbardosh, yuqori malakali mutaxassislar tayyorlashning muhim sharti sifatida namoyon bo'ladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA (ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ / METHODS)

O'qituvchi ma'lum bir mavzu bayonida yoritilgan «tayanch» so'z va iboralarni tuzadi. Namoyish eksperimenti talqiniga jalb qilinuvchi tushunchalarning birlamchi va xosilaviy ekanligiga, ularning o'zaro bog'lanishiga qarab, har biriga shartli ravishda ballar berilishi, namoyish tajriba qamrab olgan barcha tushunchalar va atamalar orasidagi bog'lanishni aniqlash hamda shu tushunchalar mazmuniga yetish orqali ilmiy – uslubiy salmog'ini miqdoriy me'yorini kiritish, ta'lim samaradorligini oshirishni muhim omili bo'ladi. Berilgan mavzuni baholashda miqdoriy mezonlarining kiritilishi o'qituvchilarning bilim berish faoliyatlarida ob'yektivlikni oshirish, talabalar bilimi nazoratida esa, reyting ballarini muayyan ob'yektiv mazmun bilan boyitish imkonini beradi. «Tayanch» so'z va iboralar bilan ishlash talabalarini qo'shimcha adabiyotlar bilan yaqindan tanishishga uquv materiallari ko'lamini belgilashga o'rgatib shu bilan birga talaba bilim nazoratini reytinglashda, bilim sathini ko'tarishda va shu sohaning bilimdoni bo'lishida xizmat qiladi [1,4,10,12,14].

NATIJALAR (РЕЗУЛЬТАТЫ / RESULTS)

Ushbu maqolada oliy maktab fizika kursida namoyish tajribalarning didaktik mazmundorligi va salmog'ini miqdoriy meyorlash hamda axborot zichligini taxlil qilish masalalari qaraladi. Fizika o'qitishda ushbu mazmundor va serqirra shakliga amaliy yondoshish talabalarni fikriy va ijodiy qobiliyatini o'stiribgina qolmay, kadrlar salohiyatini va ta'lim dasturini jaxon andozalari darajasiga ko'tarish hamda har qanday hayotiy o'zgarishga chuqur bilim poydevori asosida bartaraf etishga asos bo'ladi.

Miqdoriy me'yorlar tahlil qilingan namoyish tajribalar orqali namunalar qaraladi.
Bunda:

a) namoyish tajriba qamrab olgan asosiy tushunchalar aniqlanadi va ularning me'yoriy ta'riflari tuziladi.

b) tushunchalar ta'riflari asosida tayanch tushunchalar ta'riflariga nisbiy ballar beriladi. Har bir elemnt qamrab olgan ballar yig'indisi o'quv dasturidagi mavzuni yoritgan namoyish tajriba nisbiy majmuaviy balini tashkil qiladi. Quydagi namoyish tajriba orqali ko'rib chiqamiz.

MUHOQAMA (ОБСУЖДЕНИЕ / DISCUSSION)

Meyssner samarasi.tushunchalar va ularning meyoriy tariflari.

Elektron - (qahrabo) manfiy zaryadlangan zarra.

Tok kuchi - vaqt birligida o'tuvchi elektr miqdori bilan o'lchanadigan fizik kattalik.

Qarshilik - o'tkazgichning zanjirdagi tokni cheklash xosasidir.

O'tkazgichlar - elektr zaryadlari ba'zi jismlarda bo'lib erkin xarakatlana oladigan jismlar.

Yarimo o'tkazgichlar - normal temperaturada o'tkazuvchanligi o'tkazgichlar bilan dielektriklar oraliqidagi bo'lgan o'tkazgichlardir, ularning elektr o'tkazuvchanligi temperatura ortishi bilan ancha katta bo'ladi. (kremniy, germaniy, tellur elementlari va b.)

Izolyatorlar - elektr zaryadlari erkin ko'cha olmaydigan va tajriba vaqtida ular jismning qayerida hosil bo'lsa o'sha joyida turaveradigan moddalar. (smola, chinni, kauchuk, ebonit, ipak, kerosin, gazlar va b.)

Qarshilik - o'tkazgichning zanjirdagi tokni cheklash xosasidir.

Past xaroratli o'ta o'tkazgich – o'ta o'tkazuvchanlik xodisasi 25 Kdan yuqori bo'lmagan juda past xarakterda yuz berishi.

Yuqori xaroratli o'ta o'tkazgich - latan, bariy va boshqa elementning o'ta o'tkazuvchanlik xolatiga o'tish xarorati (100 Kga yaqin) bo'lgan murakkab oksidli birikmalar.

Magnit maydon – magnitik o'zaro ta'sir qilishda sodir bo'ladigan kuch.

Magnit maydon kuch chiziqlari – maydonning har bir nuqtasiga o'tkaziladigan urinma magnit induksiya vektor yo'nalishiga mos keluvchi egri chiziq.

O'ta o'tkazgich – o'ta o'tkazuvchanlik xossasiga ega bo'lgan modda.

Meyssner samarasi – o'ta o'tkazgichning magnit bilan o'zaro ta'sirini sodir bo'lish xodisasi.

Fonon – elektronning kristal panjara tebranish to'lqinlari.

Kuper jufti – elektrtonning juftlashganda ularning umumiy energiyasining kamayishi.

Kritik xarorat – materialning o‘ta o‘tkazuvchanlik xolatiga o‘tish xarorati.

Jolul issiqligi – o‘tkazgichdan tok o‘tayotganda ajraladigan issiqlik.

Kritik tok – o‘tkazgichdan xech qanday tok sarfsiz o‘tadigan tok.

Kritik magnit maydon – o‘ta o‘tkazgichga ta’sir qiluvchi magnit maydonning ham chegaraviy qiymati bor, ya’ni o‘ta o‘tkazgichni normal xolatga keltiruvchi magnit maydon.

Tayanch tushunchalarining nisbiy miqdoriy salmog‘lari

Tajribaning nomi	Namoyish tajriba orqali talabalar o‘zlashtiradigan asosiy tushunchalar bali	Asosiy tushunchalarning mohiyatini ochishda xizmat qiladigan yordamchi tushunchalar bali		
Meysner samarasi	O‘ta o‘tkazgich	3	Elektron	0,2
	Fonon	1	Magnit	0,5
	Elektron juft	2	Tok kuchi	0,5
	Kuper jufti	2	Qarshilik	0,3
	Kritik xarorat	2	O‘tkazgichlar	0,5
	Joul issiqligi	1	Yarim o‘tkazgichlar	0,3
	Kritik tok	1	Elektr qarshilik	0,3
	Kritik magnit	1	Izolyatorlar	0,5
	Maydon		Normal o‘tkazgich	0,4
	Yuqori xaroratli	1	Past xaroratli	0,3
	O‘ta o‘tkazgich	1	Yuqori xaroratli	0,4
			Magnit maydon	0,3
			Magnit maydon kuchi chiziqlari	0,5
Umumiy bali	20 ball			

XULOSA (ЗАКЛЮЧЕНИЕ / CONCLUSION)

Fizika ta’limida nazariy va eksperimental bilimlarni ilmiy asosda rejalashtirish, ularning mazmunini aniq va tizimli belgilash, shuningdek, talabalar tomonidan o‘zlashtirilgan bilim, ko‘nikma va malakalarni baholash jarayonida aniqlik, ob’ektivlik, adolat va xolislikni ta’minlash alohida ahamiyat kasb etadi. Mazkur talablar nafaqat ta’lim jarayoni samaradorligini oshirishga xizmat qiladi, balki ta’lim sifati va uning natijalarini ishonchli baholash imkonini ham yaratadi.

Shu bilan birga, fizika ta'limida nazariy bilimlar bilan eksperimental faoliyatning uzviy uyg'unligini ta'minlash talabalarda ilmiy dunyoqarashni shakllantirish, tahlil qilish, xulosa chiqarish va mustaqil fikr yuritish qobiliyatlarini rivojlantirishga zamin yaratadi. Eksperimental ko'nikmalarni shakllantirish orqali talabalar nazariy qonun va qoidalarning amaldagi ifodasini anglab yetadilar, bu esa bilimlarning mustahkam va barqaror o'zlashtirilishiga olib keladi.

Baholash tizimida aniqlik va ob'yektivlikni ta'minlash esa talabalar bilimni haqqoniy aniqlash, ularning individual yutuq va kamchiliklarini xolis baholash, ta'lim jarayonini samarali tashkil etish uchun muhim asos bo'lib xizmat qiladi. Adolat va xolislik tamoyillariga rioya qilish talabalarda ishonch, mas'uliyat va intizom kabi shaxsiy sifatlarni shakllantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

ADABIYOTLAR RO'XATI (ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES)

1. Abdullaev F. (1989). Fizika. Darslik.–Toshkent «O'qituvchi». - 295 b.
2. Azizov M.A. (1974). Yarimo'tkazgichlar fizikasi.O'quv qo'llanma. –Toshkent «O'qituvchi». – 290 b.
3. Yuldoshev B.D., Kurbanov M. Yarimo'tkazgichlar fizikasiga doir demonstrasion tajribalar. O'quv qo'llanma. –Toshkent «ToshDU». -38 b.
4. Begmatova D.A., Qurbonov M., Sodiqova Sh. va boshq. (2021). Fizika o'qitish metodikasi. O'quv qo'llanma. –Toshkent. “Ninnovatsiya-Ziyo”.-300 b.
5. Kurbanov M., Sodiqova Sh.M. (2023). Optik nurtolalarning rivojlanish tarixi va ularning qo'llanilish sohalari. Educational Research in Universal Sciences, Impact Factor-5.564, Vol 2 No,4.-Pp.128–133.
6. Kurbanov M., Kurbanov X. (2023). Texnik-muhandislik oliy ta'lim muassasalarida fizika faniga oid kompetensiyalarni rivojlantirish metodikasi. Educational Research in Universal Sciences, IF-5.564, Vol 2 No,10. -Pp. 210-217.
7. Sodikova Sh.M. (2018). Method of developing and lecturing special courses in physics // Eastern European Scientific Journal. –Germany, №1,-P.170-176.
8. Курбанов М., Содиқова Ш.М. (2022). Методика разработки спецкурсов по физике //Gospodarka i Innowacje. – С. 299-302.
9. Kurbanov M., Kurbanov K. (2023). Oliy ta'lim tizimini o'quv laboratoriya ishlarini modernizatsiyalashning ustuvor yo'nalishlari //Educational Research in Universal Sciences. – T. 2. –№. 10. –B.4-8.
10. Kurbanov M. et al. (2020). Elements of optoelectronics in the course of general physics //International Journal of Advanced Science and Technology. – №. 5. – Pp. 1854-1861.

11. Kurbanov M., Kurbanov K. (2023). Texnik-muhandislik oily ta'lim muassasalarida fizika faniga oid kompetensiyalarni rivojlantirish metodikasi //Educational Research in Universal Sciences. –Т. 2. –№. 10. –В. 210-217.
12. Kurbanov M., Kurbanov K. (2023). Fizikadan fundamental qonunlarni o'rganiladigan laboratoriya mashg'ulotlarini tashkil etish va o'tkazish metodikasi //Educational Research in Universal Sciences. – Т. 2. – №. 5. –В. 4-8.
13. Курбанов М., Курбанов Х. (2022). Физика лаборатория машғулотларида ахборот коммуникация технологияларидан фойдаланиш //Educational Research in Universal Sciences. – Т. 1. – №. 4. –В.203-207.
14. Kurbanov M., Kurbanov K. (2023). Oliy ta'lim tizimini o'quv laboratoriya ishlarini modernizatsiyalashning ustuvor yo'nalishlari // Educational Research in Universal Sciences. – Т. 2. – №. 10. – В. 4-8.
15. Kurbanov X.M. To'xtamishev J. (2024). Integration of sciences in the study of the theoretical foundations of acoustics. "Science and Innovation" International Scientific Journal Series A, Vol 3, Issue 4. -Б. 347-354.